

O'ZMU XABARLARI

ВЕСТНИК НУУЗ

АСТА NUUZ

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI ILMIY JURNALI

JURNAL
1997 YILDAN
CHIQA
BOSHLAGAN

2024
1/5

Ijtimoiy-
gumanitar
fanlar turkumi

Bosh muharrir:

MADJIDOV I.U. – t.f.d., professor.

Bosh muharrir o'rinbosari:

ERGASHOV Y.S. – f-m.f.d., professor.

SHIRINOVA R.X. – fil.f.d., professor.

Tahrir hay'ati:

Sagdullayev A.S. – t.f.d., akademik.

Ashirov A.A. – t.f.d., prof.

Balliyeva R. – t.f.d., prof.

Malikov A.M. – t.f.d., prof.

Yusupova D.Y. – t.f.d., prof.

Yunusova X.E. – t.f.d., prof.

Murtazayeva R.H. – t.f.d., prof.

Mo'minov A.G. – s.f.d., prof.

Abdulayeva N.B. – f.f.d., prof.

Madayeva Sh.O. – f.f.d., prof.

Tuychiyev B.T. – f.f.d., prof.

Utamuradov A. – f.f.n., prof.

Muxammedova D.G. – psix.f.d., prof.

Boltaboyev H. – fil.f.d., prof.

Rahmonov N.A. – fil.f.d., prof.

Siddiqova I.A. – fil.f.d., prof.

Sa'dullayeva N.A. – fil.f.d., dots.

Arustamyan Y.Y. – fil.f.d., dots.

Pardayev Z.A. – fil.f.f.d., PhD.

Mas'ul kotib: **PARDAYEV Z.A.**

TOSHKENT – 2024

MUNDARIJA

Tarix

Abdrimov Z. Ma'muniylar sulolasining kelib chiqishi muammosi	4
Ataxanov R. Farg'ona vodiysi chorvador etnoslarining o'tov tipidagi turar joylari xususida (XIX asr oxiri XX asr boshlari)	7
Bo'riyev O., Jalilov I. O'zbek mahallasi – milliy-tarixiy institut sifatida	11
Jumaniyazova Sh. Xiva xonligi liboslari nomlanishi tarixiga bir nazar	14
Mo'minova G., Eshtemirov J., O'zbekistonda tarixiy-madaniy meros ob'ektlarini qayta tiklash muammolari (qarshi shahar misolida).....	17
Muhammadiyev R., Xiva xonligining Rossiya imperiyasiga katta miqdorda kontributsiya to'lash sabablari	20
Olimov I. Mustaqillik yillarida O'zbekistonda ekologiya sohasidagi islohotlar va uning dolzarb muammolari (qurg'oqchilik va cho'llanishlarni oldini olishga doir chora-tadbirlar misolida)	24
Elboyeva Sh. O'zbekiston xotin-qizlarining fan taraqqiyotidagi o'rni	27
Falsafa. Pedagogika. Psixologiya. Metodika. Sotsiologiya. Siyosiy fanlar. Islomshunoslik	
Abduraimova Sh. Comparative analysis of islamic websites in representing tolerance.....	30
Avazmetova I., Bekchanova M. Maktabgacha ta'limda bolalarni tabiat bilan tanishtirishning nazariy asoslari.....	33
Avaxonov Y. Korporativ etika iqtisodiyotda murakkab sinergetik jarayon sifatida	35
Alautdinova K. How to use assessment in education	38
Artikbayeva N., Isayeva I., Nigmatova F. Giorgio Armani uslubining o'ziga xos xususiyatlari	41
Artikov J. The role of interactive educational technologies in improving student skills	45
Axatov L. Mutafakkirlar ilmiy merosi va tasavvuf	48
Ahmedova M. Проблемы обучения языку специальности студентов гуманитарных направлений	51
Ahmedova N. Bo'lajak chet til o'qituvchilarini nutq kompetensiyasini rivojlantirish strategiyalari	54
Batirova F. Роль закаляющих мероприятий и физических упражнений в дошкольном возрасте	57
Baxriddinova D. Bo'lajak chet til o'qituvchilarining kognitiv mobilligini rivojlantirish.....	59
Bo Tian. The influence of confucius' theories of "Benevolence" and "Propriety" on traditional chinese ethics and morals	62
Babaxo'jaev U. Fizik bakalavr yo'nalishi talabalarini loyihaviy faoliyatga tayyorlashda fizik masalalarning ahamiyati	65
Boltayeva Sh. Pedagogika nazariyasida o'quvchilar ijodiy faoliyatini shakllantirish muammosining yoritilishi.....	68
Valiyev L. Sharqda inson huquqlari to'g'risidagi g'oyalarning vujudga kelishi va inson qadr-qimmatiga oid tasavvurlarning shakllanishi.....	71
Valiyeva Z., Tursunova N. Ekologiya va uning inson faoliyatidagi o'rni	74
Gaybullayeva X. Tarjimaning lingvomadaniy masalalari tarixi va talqini	77
Дадахонова З. Контроль знаний учащихся в историческом аспекте	80
Djumabaeva V. Authentic text and working methods at different stages of education	83
Jumamuratov R. Zamonaviy ta'lim vositalari yordamida o'qitish samaradorligini oshirish.....	86
Zakirova X. Shahar diskursida shaxslararo munosabatlarning lingvomadaniy xususiyatlari	89
Zafarova M. The benefits of shadowing method in language teaching and learning	92
Ziyoev O. 6-7 yoshli bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish kompetensiyasi	95
Islomov R. O'rta ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalar va ularning o'quv jarayonlariga ta'siri.....	98
Ismanova O. Talabalarni loyihaviy faoliyatga tayyorlashda fizik eksperiment va laboratoriya mashg'ulotlarining o'rni	101
Ishanov A. Loyihalash texnologiyasi asosida tay emizuvchilar sinfidan o'rin olgan mavzularini o'qitish metodikasi	104
Karimova G. Лингво-культурологические аспекты английских и узбекских сказок	107
Karimova M. Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitishishda interfaol metodlardan samarali foydalanish	110
Kasimov A. Социологический анализ механизмов депутатского контроля за исполнением местных бюджетов в Узбекистане (на примере города Ташкента)	113
Qobulniyozova G. Anri Bergson falsafasida ongning intuitiv va intellektual asoslariga oid qarashlar.....	116
Kuranbayeva H. Talabalarni metodik kompetensiyalarini takomillashtirishda pedagogik tajriba-sinovdan foydalanish mexanizmi	119
Kuchkeldiyeva U. Talabalar og'zaki muloqot jarayonining didaktik asoslari	122
Qambarova M. Ingliz va o'zbek tillarida arxitektura-qurilish terminlarining taraqqiyoti hamda terminologiya sohasidagi o'rni	125
Qarshiboyev N. M-learning texnologiyalari vositasida ta'lim jarayonini rivojlantirish usullari	128
Qarshiyev N. Markaziy Osiyo davlatlarida siyosiy partiyalar mafkuralari shakllanishi va rivojlanishining umumiyligi hamda o'ziga xos xususiyatlari	131
Qosimova D. Talabalarining chet tilda yozma nutqida uchraydigan xatolarni tuzatish strategiyalari	135
Mavlonova B. Oliy ta'lim muassasalari talabalarida boshqaruv kompetensiyalarini takomillashtirish texnologiyasi.....	138
Madaminova Sh., Bekmetova G., Doschanova M. O'qish darolarida hikoyalarni o'qitishga kompetensiyaviy yondashuv muammosi va kompetentlik tushunchasi	140
Муратов Б. Обучение студентов национальных групп слушанию лекций по специальности на русском языке	143
Muratov D. Ong va ongsizlik falsafasining ijtimoiy ahamiyati	146
Murodova A. Virtual reallik texnologiyalarining rivojlanish istiqbollari	149
Musayeva A. Talabalarining refleksiv kompetensiyalarini rivojlantirish jihatlari	152
Nasriddinov D. Fizika fani asosida robototexnikani rivojlantirish modeli	155
Nurmonova Z. Xotin-qizlar iqtisodiy faolligi va ijtimoiy institutlarda diskriminatsion me'yorlar: dunyo tajribasi.....	158
Panjiyeva M. Tabiatshunoslikka oid bilimlarni takomillashtirishda mahalliy materiallardan foydalanish samaradorligi	161
Rayimqulova M. Maktabgacha tayyorlov yoshdagi bolalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyalarini joriy etishning zamonaviy tendensiyalari	164

Raximova S. Siyosiy madaniyatning tarixiy matosini ochish: keng qamrovli sharh	167
Raxmatillaev M. Yuqori malakali gandbolchilarni kuch sifatlarini oshirish	170
Raxmatova M. The value of independent work in learning a foreign language	173
Ruziyeva K. Advanced pedagogical technologies as a tool for developing communicative competence.....	176
Saparov B. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiylashning innovatsion yechimlari va metodlari	179
Sultonov M. Islomiy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligi	182
Teshayev D. Oilaviy nizolar yuzaga kelishining ijtimoiy-psixologik omillari	185
Tulishov G'. Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetentlik tuzilmasi, mazmuni va o'ziga xosligi.....	188
Tursunova M. Fantastik adabiyotning badiiy xususiyatlari.....	191
To'xtasinov R. Qimmatbaho toshlardan foydalanishga oid hanafiy faqihlar qarashlari	194
Khalimova N. Four levels that can help evaluate the training: reaction, learning, behaviour, and result	197
Xasanov M. Siyosiy institutlar va jarayonlarni ilmiy tadqiq etishga bo'lgan yondashuvlar	200
Xasanova M. Nemis tilini o'qitishda imitatsiya masalasi: iminatsion va noimitatsion metodlar.....	203
Xolmurodova O. Talabalarda kreativ kompetensiyalarini masala va mashqlar yechish orqali rivojlantirish metodikasi	206
Xorunova S., Azimov F. Tasviriy san'atda innovatsion texnologiyalarni qo'llash	209
Hoshimxonov M. So'nggi zamon payg'ambari Muhammad (s.a.v.) va choryor xalifalar mutafakkir Mashrab merosi talqinida	212
Xudoyberganova G. Xristianlikda monaxlar ijtimoiy faoliyatlarining xususiyatlari	215
Xo'janiyozov B. Umum ta'lim maktablarida bolalarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni	218
Xusanov G'. Oila tushunchasining ijtimoiy-falsafiy tafakkur tarixidagi o'rni.....	221
Choriqulov R. Talabalarining mustaqil ta'limini kredit-modul tizimida tashkil etishning mavjud holati	224
Elmurodova I. Boshlang'ich sinflarda o'quv jarayonini fanlar integratsiyasi asosida takkomillashtirish metodikasi	226
Yuldasheva M. Yolg'izlik hissining differensial tahlili.....	229
Yunusov X. Talaba yoshlarning kasbiy shakllantirishga stsiyentik-professiometrik usullarning tadbig'i	232
Filologiya	
Абдуазизова Д. Функциональный аспект паралингвистических средств.....	235
Авлакулов Я. Произведения Захириддина Мухаммада Бабура – важный источник изучения музыкального искусства эпохи Бабуридов.....	239
Aliqulova D. A. Qodiriy va F.Dyushen ijodida maishiy muammolarning o'ziga xosligi	242
Axmedova A., Zamonaviy tilshunoslikning sohalar terminologiyasida polisemiya hodisasi	245
Babaeva S., Oripova K., An intersection of stylistics and pragmatics. pragmatic aspects of phraseologisms.....	248
Baxodirova Sh. Abdulla Qodiriy kichik asarlaridagi lakunalar	251
Begmatova R. Tilshunoslikda kooperatsiya tamoyiliga doir nazariy qarashlar	254
Dilmurodova N. Asad Dilmurod nasrida tarixiy haqiqat va badiiy talqin	258
Zakirova X., Shahar diskursida shaxslararo munosabatlarning lingvomadaniy xususiyatlari	261
Inog'omjonova R. Teodor drayzerning "Amerika fojiasi" asarida yuzaga kelgan lingvistik transformatsiyalar tahlili	264
Iskandarova D. Structural-semantic features of legal terms in english and uzbek and translation problems	267
Каримова Г. Лингво-культурологические аспекты английских и узбекских сказок	270
Qambarova M. Ingliz va o'zbek tillarida arxitektura-qurilish terminlarining taraqqiyoti hamda terminologiya sohasidagi o'rni	273
Qayumova N. Matn va diskurs, mediamatn va mediadiskurs tushunchalarining nazariy farqlari va tamoyillari	276
Qodirova G. "Zevaxon" dostonida narsa-predmetning nomlarini ifodalovchi leksik birliklar.....	279
Latipova N. Zamonaviy tilshunoslikda kogeziya va kogerentlik: ellipsida struktural-semantik bog'liqliklar tahlili	283
Маджидова Р. Специфика антропоморфного культурного кода и её отражение в пословицах.....	286
Махмудова К., Зокирова Ф., Аминjonova M. Exploring the cultural differences between Uzbekistan and Western States.....	290
Minnikulov I. Verbalization of basic human values in english and uzbek languages	293
Muqimova G. O'zbek xalq og'zaki ijodidagi fitomorf metaforalarning badiiy-lisoniy xususiyatlari.....	295
Normuradova M. Analysis of linguistic units expressing character in english and uzbek	298
Radjabova D. Pirimqul Qodirovning "Humoyun va Akbar" asari inglizcha tarjimasida badiiy psixologizm.....	301
Rakhmatova M. Generalised and particularised conversational implicature in American fiction	304
Ruziyeva K. Advanced pedagogical technologies as a tool for developing communicative competence.....	307
Safarova X. Ingliz tilidagi fransuz o'zlashmalarining fonetik-grammatik xususiyatlari.....	310
Sindarov F. Teologik antroponimlar frazeologik birliklar tarkibiy qismi sifatida (fransuz tili materialida).....	312
Sodikov D. O'zbek milliy-madaniy xususiyatlarini ifodalovchi ayrim fenomenlar tarjima tahlilida	315
Suvonov Z. Tragik vaziyat yoxud hayot va o'lim chegarasi	318
Tursunova M. Fantastik adabiyotning badiiy xususiyatlari.....	321
Khudayberganov G. From words to worlds: unpacking sociocultural meanings in advertising through linguistic and visual analysis	324
Shodieva G. The problem of "Psychological literary criticism" in modern psycholinguistics	327
Shoymardanova Y. Maqol – filologik tadqiqotning obykti sifatida	330